

Ahmet Ümit'in "Masal Masal İçinde" Adlı Çocuk Kitabının Yapı ve Tema Bakımından İncelenmesi*

*Ramazan ASLAN**
*Yunus ŞAKİROĞLU***

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Ahmet Ümit'in çocuklara yönelik yazdığı *Masal Masal İçinde* adlı eserin edebî yapı unsurlarını ortaya koymak ve metinde işlenen temaları belirleyerek çocuk edebiyatı bağlamında değerlendirmektir. Çalışma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde durum çalışması deseniyle yürütülmüştür. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplanmış; inceleme ölçütlerinin oluşturulmasında Aktaş (1991) ve Tekin'in (2009) metin tahliline yönelik kuramsal yaklaşımları esas alınmıştır. Bu yaklaşımlar, metni yapı ve anlam boyutuyla bütüncül ele alması ve anlatmaya dayalı türlerin çözümlenmesinde sistematik çerçeve sunması nedeniyle tercih edilmiştir. Veriler betimsel analizle çözümlenmiştir. Eser; isim-içerik ilişkisi, olay örgüsü, anlatıcı, şahıs kadrosu, zaman ve mekân açısından incelenmiştir. Bulgular, başlık ile içerik arasında güçlü uyum bulunduğunu ve metnin çerçeve hikâye tekniğiyle kurgulandığını göstermektedir. İç içe anlatılar merak duygusunu canlı tutarken; iyilik, cömertlik, kibir, pişmanlık ve adalet temaları işlenmiştir. Sonuç olarak eser, yapısal ve tematik açıdan nitelikli bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ahmet Ümit, çocuk edebiyatı, masal, yapı ve tema.

An Analysis of Ahmet Ümit's Children's Book "Masal Masal İçinde" in Terms of Structure and Theme

ABSTRACT

The aim of this study is to reveal the literary structural elements of Ahmet Ümit's children's book *Masal Masal İçinde* and to identify its themes within the context of children's literature. The study was conducted within the framework of qualitative research using a case study design. Data were collected through document analysis, and the criteria for analysis were based on the theoretical approaches of Aktaş (1991) and Tekin (2009) on text analysis. These approaches were preferred because they address literary texts holistically in terms of both structure and meaning and provide a systematic framework for analyzing narrative genres. The data were analyzed using descriptive analysis. The work was examined in terms of title-content relationship, plot, narrator, characters, time, and setting. Findings indicate a strong coherence between the title and the content and show that the text is constructed using a frame story technique. The nested narratives sustain the reader's curiosity, while themes such as kindness, generosity, arrogance, regret, and justice are emphasized. Consequently, the work is considered a qualified contribution in both structural and thematic terms.

Keywords: Ahmet Ümit, children's literature, fairy tale, structure and theme.

Atf Bilgisi: Aslan, R. & Şakiroğlu, Y. (2026). Ahmet Ümit'in "Masal Masal İçinde" adlı çocuk kitabının yapı ve tema bakımından incelenmesi. *Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi*, 4(1), 48-70. Doi: 10.5281/zenodo.20995257

* Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, mukadderat.depe@gmail.com, ORCID: orcid.org/0009-0008-4248-3430.

**Dr. Öğr. Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, y.sakiroglu@alparslan.edu.tr, ORCID: orcid.org/0000-0001-6151-7984.

Giriş

İnsanın düşünme, yaratma ve aktarma faaliyetlerinin bir sonucu olarak edebiyat, insanlık tarihinin en eski uğraşlarından biri sayılmaktadır. İnsan; doğası gereği duygularını, düşüncelerini yahut toplumda karşılaştığı durumları başka bir insanla paylaşma ihtiyacı hisseden bir varlıktır. Söz konusu paylaşma isteğinin ise gerek sözlü gerek yazılı yollarla edebiyat sayesinde bir sonuca ulaşabileceğini söylemek mümkündür. "Edebiyat; düşünce, duygu ve hayallerin söz veya yazı halinde, güzel ve etkili bir biçimde anlatılmasıdır" (Akın, 2019, s.3). Edebiyat, eski dönemlerde yaşayan bir insanın mağara duvarlarına çizdiği bir resimde de kendini gösterir, bir ozanın mısralarında da hayat bulur. Bu anlamda edebiyata bir gereklilik, bir anlatma ve paylaşma ihtiyacı doğrultusunda yaklaşmak gerekmektedir.

Büyük Türkçe Sözlük'te edebiyatın anlamları şu şekilde verilmektedir:

1. "Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın.
2. Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür.
3. İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler" (TDK, 2010, s.754).

Bu çalışmanın konusunu oluşturan "Masal Masal İçinde" adlı eser, 1995 yılında yazılmış olup Türk edebiyatında çocuk edebiyatı ürünleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla çocuk edebiyatı kavramına da değinmek gerekmektedir. Demirel ve Seven (2021, s.20) çocuk edebiyatını şu şekilde tanımlamışlardır:

"Temel malzemesi dil olan ve bu dil aracılığıyla çocuğun gelişim özelliklerini dikkate alarak onun iç dünyasına seslenen, onu kötü ve hoş olmayan durumlardan uzak tutan, onun düşünme becerilerine de katkıda bulunan, bir başka ifadeyle ona bu imkânları sağlayan, bir yandan eğitirken bir yandan da eğlendiren, hoşça vakit geçirten yazılı ve sözlü eserlerin bütününe verilen ad"dır.

Konu olarak çocukların ilgisini çekebilecek, onlara yeni hayal dünyalarının kapılarını aralayacak metinlerin yazılması gerekmektedir. Bu doğrultuda "çocuklara yönelik eserler kaleme alan sanatçıların, birtakım ilke ve hedefleri de dikkate alma gibi bir yükümlülükleri bulunmaktadır" (Demirel ve Seven, 2021, s.21). Konu bakımından başarı gösteren çocuk edebiyatı ürünleri yalnızca çocuklar için değil, yetişkinlerde de okuma arzusu uyandıracak özelliklere sahip olmalıdır. Çocuk edebiyatı ürününün dili ise çocukların dil gelişimine katkı sağlayan, kelime hazinesini arttıran ve rahatlıkla anlayabileceği şekilde olmalıdır. Çocuk edebiyatı; Türk edebiyatında son zamanlarda ortaya çıkmış, geçmişi çok eskilere uzanmayan bir alandır. Gürel ve diğerlerinin (2007, s.19), çocuk edebiyatı için "bizde henüz oluşmaya başlamış bakir bir saha" ifadesi bu durumu gözler önüne sermektedir. Bu boşluğu doldurma çabası; şiir, masal, roman gibi birçok türde eserler kaleme alınmasına neden olmakta ve bu türlerin arasında özellikle masal, çocukların zihin dünyalarını genişletme açısından önemli bir yer teşkil etmektedir.

"Cumhuriyet döneminde çocukları düşsel olarak beslemek, bakış açılarını zenginleştirmek ve farklı olaylar aracılığıyla olay örgüsü içerisinde aktif olarak ilerleyebilmelerini sağlamak açısından bir diğer tür olan masalların önemi büyüktür." (Demirel ve Seven, 2021, s.66). Bu bağlamda, masal türünün tanımına ve önemine değinmek gerekli görülmektedir.

Çocuk edebiyatı kavramı Türk edebiyatında son yıllarda ortaya çıkmış bir kavram ise geçmişte çocuklar için yazılmış herhangi bir metnin olup olmadığı akla gelmektedir (Yamaç ve Sarıkaya, 2023). Masalları çocuk edebiyatının önemli türleri arasında görmek mümkündür. Gerek sözlü gerek yazılı

masallar, çocuk ve yetişkinlerin hayal dünyalarına renk katan ve çocuk edebiyatı ihtiyacını karşılayan bir metin türü olarak görülmektedir. Seyidoğlu (1985, s.149) masalın tanımını şu şekilde yapmaktadır:

“Halk arasında yüzyıllardan beri anlatılmakta olan ve içinde olağanüstü kişilerin, olağanüstü olayların bulunduğu, bir varmış bir yokmuş gibi klişe bir anlatımla başlayan, belli bir uzunluğu olan, sonunda yedi, içti, muratlarına erdiler yahut onlar erdi muradına biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü, biri anlatana, biri dinleyene, biri de bana gibi belirli sözlerle sona eren, zaman ve mekân kavramlarıyla kaydı olmayan bir sözlü anlatım türüdür.”

Sakaoğlu (1973, s.5) ise masalı “kahramanlardan bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyicileri inandırabilen bir sözlü anlatım türü” olarak tanımlamaktadır. Anlatmaya dayalı diğer türlerde olduğu gibi masallar da bir yapıdan oluşmaktadır ve bu yapının vermek istediği bir tema (izlek) yer almaktadır.

Edebî eserlerde yapı, metnin bütünlüğünü sağlayan dış biçim ve kurgusal düzen unsurlarını ifade eder. Yapının temel öğeleri arasında isim–içerik ilişkisi, olay örgüsü, anlatıcı, şahıs kadrosu, zaman ve mekân yer alır (Aktaş, 1991). Eserin başlığı ile içeriği arasındaki uyum, okura metnin ana muhtevasına dair ipuçları verirken olay örgüsü, anlatıcı ve şahıs kadrosu metnin gelişimini yönlendiren temel öğeler olarak öne çıkar. Zaman ve mekân ise olayların gerçekleştiği bağlamı sunarak anlatıya gerçeklik ve inandırıcılık kazandırır. Bu yapısal unsurlar etrafında örülen tema ise eserin ana düşüncesini, vermek istediği mesajı ve evrensel değerlerle ilişkisini ortaya koyar (Tekin, 2009). Dolayısıyla yapı ile tema, bir edebî eserin hem biçimsel hem de içeriksel yönünü belirleyen, birbirini tamamlayan iki temel bileşen olarak değerlendirilmektedir. Yapının sağlam bir kurgu ile inşa edilmesi, temanın okuyucuya daha etkili biçimde aktarılmasına zemin hazırlar. Ahmet Ümit’in yazdığı “Masal Masal İçinde” adlı eserin seçilme nedeni, ‘hikâye içinde hikâye’ tekniğini sistemli biçimde kullanarak çocuk okuru kurmaca sürece aktif biçimde dâhil etmesinin yanı sıra çocuk okurlar arasında yaygın ilgi gören ve geniş bir okur kitlesine ulaşmış eserlerden biri olmasıdır. Çalışmada söz konusu eserin yapı unsurları ve temaları tespit edilmeye çalışılmıştır. “Masal Masal İçinde”nin yapı unsurları ve temalarını tespit etmenin; özelde masala ve çocuk edebiyatı alanına, genelde ise Türk edebiyatına katkı sunacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Araştırma Deseni

Nitel araştırma yaklaşımı temelinde yapılandırılan bu çalışma, durum çalışması desenine dayanmaktadır. Nitel araştırma, bireylerin ve toplulukların dünyayı nasıl anlamlandırdıklarını inceleyen yorumlayıcı ve doğal bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Denzin ve Lincoln, 2018). Nitel paradigma içerisinde önemli bir yer tutan durum çalışması deseni (Creswell, 2018; Silverman, 2018; Stake, 1995), tekil ya da sınırlı sayıda olgunun derinlemesine ve bütüncül bir biçimde incelenmesini amaçlamaktadır (Yin, 2017). Bu desen, güncel bir olgunun kendi gerçek yaşam bağlamı içinde ele alınmasına imkân tanımaktadır (Merriam, 2018). Ayrıca durum çalışması, hem betimleyici ve açıklayıcı araştırma sorularına yanıt aranmasında hem de değerlendirme odaklı incelemelerde uygun bir araştırma deseni olarak öne çıkmaktadır (Silverman, 2018; Yin, 2017).

Araştırmanın İnceleme Nesnelere

Bu çalışmanın inceleme nesnelere ölçüt örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır. Ölçüt araştırmacı tarafından oluşturulur ya da daha önceden hazırlanmış ölçütler listesi kullanılabilir (Marshall ve Rossman, 2014). Bu doğrultuda, son dönemlerde çocuklar tarafından en çok tercih edilen eserlerin

seçilmesine özen gösterilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın inceleme nesnesini Ahmet Ümit'in çocuklar için kaleme aldığı "Masal Masal İçinde" adlı eser oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Bu çalışmada veriler, doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır. Doküman incelemesi, yazılı veya görsel malzemenin toplanıp incelenmesidir (Sönmez ve Alacapınar, 2011). Çalışmada, doküman incelemesinin geliştirilmesi süreci doğrudan araştırmanın kuramsal çerçevesine dayandırılmıştır. Bu çalışmada, inceleme ölçütleri geliştirilirken Aktaş (1991) ve Tekin'in (2009) metin tahliline yönelik kuramsal yaklaşımları esas alınmıştır. Aktaş (1991) ve Tekin'in (2009) metin tahliline yönelik yaklaşımlarının esas alınmasının temel nedeni, bu çalışmaların Türk edebiyatında metin çözümleme konusunda sistematik, kapsamlı ve alan tarafından kabul görmüş kuramsal çerçeveler sunmasıdır. Bu iki araştırmacı edebî metni yalnızca içerik yönüyle değil; yapı ve anlam boyutlarını birlikte ele alan bütüncül bir analiz modeli ortaya koymaktadır. Aktaş (1991), edebî metni oluşturan temel yapı unsurlarını (olay örgüsü, kişi, zaman, mekân, anlatıcı vb.) ayrıntılı biçimde sınıflandırarak metnin kurgu yapısını çözümlemeye imkân tanır. Tekin (2009) ise bu yapısal unsurları tematik ve estetik boyutla ilişkilendirerek metnin anlam dünyasını ortaya koymaya katkı sağlar. Bu yönüyle her iki yaklaşım, birbirini tamamlayan bir nitelik taşır. Ayrıca söz konusu kuramsal yaklaşımlar özellikle anlatmaya dayalı edebî metinlerin (masal, hikâye, roman) incelenmesinde oldukça işlevseldir. İncelenen eserin bir masal kitabı olması, bu kuramların tercih edilmesini daha da anlamlı kılmaktadır. Çünkü bu yaklaşımlar, masalın hem çerçeve hikâye yapısını hem de içerdiği alt anlatıları çözümlenebilecek kavramsal araçları sunmaktadır.

Bu bağlamda veri toplama aracı, klasik anlamda bir ölçek ya da formdan ziyade metni çözümlemeye yönelik kuramsal ölçütler dizisi şeklinde yapılandırılmıştır.

Bu ölçütler şu başlıklar etrafında oluşturulmuştur:

- İsim-içerik ilişkisi
- Olay örgüsü
- Anlatıcı
- Şahıs kadrosu
- Zaman
- Mekân
- Tema

Dolayısıyla veri toplama aracının geliştirilmesi sürecinde:

1. Öncelikle literatür taranmış,
2. Metin incelemesine yönelik kuramsal çerçeve belirlenmiş,
3. Bu çerçeve doğrultusunda analiz kategorileri oluşturulmuştur.

Veri toplama aracının işe koşulması ise şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

- İncelenen eser baştan sona okunmuştur.
- Metin, belirlenen kuramsal kategorilere göre sistematik biçimde incelenmiştir.
- Her bir kategoriye ilişkin bulgular, metinden doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.

Bu süreç, doküman incelemesinin doğasına uygun olarak metnin derinlemesine ve bağlamsal bir biçimde ele alınmasını sağlamıştır.

Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz, araştırmacılar için çalışmak istedikleri farklı olgu ve olaylar hakkında özet bilgi elde edebilmeleri için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir (Büyüköztürk vd., 2008). Bu doğrultuda analiz süreci dört aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada araştırmanın amacı ve kuramsal çerçevesi doğrultusunda analiz temaları belirlenmiştir. İkinci aşamada elde edilen veriler bu temalara göre sınıflandırılmış ve düzenlenmiştir. Üçüncü aşamada veriler, açık ve sistematik bir biçimde betimlenmiş; doğrudan alıntılarla desteklenerek sunulmuştur. Son aşamada ise elde edilen bulgular yorumlanarak anlamlandırılmıştır.

Bu çalışmada betimsel analiz, iki temel bölüm üzerinden yürütülmüştür. İlk bölümde eserin yapı unsurları (isim-içerik ilişkisi, olay örgüsü, anlatıcı, şahıs kadrosu, zaman ve mekân) incelenmiş; ikinci bölümde ise eserin tematik yapısı ele alınmıştır. Her bir başlık altında elde edilen bulgular, metinden yapılan alıntılarla desteklenerek ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. Böylece hem verilerin sistematik bir biçimde sunulması hem de elde edilen bulguların okuyucu tarafından açık ve anlaşılır şekilde takip edilebilmesi sağlanmıştır.

Bulgular

İsimden İçeriğe

“Eser başlığı, metnin oluşma esnasındaki anlayışı ve eserin muhtevasını yansıtması açısından okuyucuya eser hakkında ipuçları vermektedir” (Demirkıran ve Gürbüz, 2023). Bu açıdan bakıldığında Ahmet Ümit’in eserine başlık olarak verdiği “Masal Masal İçinde” isimlendirmesinin içerik ile örtüştüğü görülmektedir.

Masal, klasikleşmiş bir biçimde “*Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, bir varmış bir yokmuş.*” (Ümit, 2023, s.13) sözleriyle başlar ve “Aydınlık bir göğü, parıltılı bir denizi, verimli toprakları olan güzel mi güzel bir ülke varmış.” (Ümit, 2023, s.13) ifadesiyle sürer. Devamında ülkeyi yöneten padişah tanıtılır. Padişahın adaletli, iyi yürekli ve halkına karşı merhametli olduğu vurgulanırken, yaptığı iyiliklerin övgüyle karşılanmasını beklemesi dikkat çeker. Zamanla padişah övünmeye başlar; çevresindeki dalkavuklar da onu sürekli yüceltir. Bu tekrar eden sahnelerde padişah iyiliklerini sıralar, dalkavuklar ise abartılı iltifatlarla karşılık verir. Padişahın çocukluk arkadaşı olan vezir, bu durumdan rahatsız olur ve çözüm arar. Bir gün padişahın “Öyle mi dersiniz? Gerçekten de yeryüzünde gönlü benden daha zengin, daha cömert kimse yok mudur?” (Ümit, 2023, s.15) sorusu üzerine vezir, “Kusura bakmayın ama sizden daha cömert insanlar var Padişahım!” (Ümit, 2023, s.15) diyerek itiraz eder. Vezir, komşu kentte ensesine vurana altın veren birinden söz eder. Bunun üzerine padişah ve vezir, Köradam’ı görmek için yola çıkar; gerçekten ensesine her vurana bir kese altın verdiğine şahit olan padişah bu duruma şaşırır ve nedenini öğrenmek ister. Köradam da nedenini anlatacağını söyler ama bunu bir şarta bağlar:

“İsteğim çok basit. Buradan iki günlük yolda bir kent var. O kentte çok maharetli bir kuyumcu yaşar. Kentte Pazar kurulduğu gün, kuyumcu esnafı bu adamın yolunu gözler. Adam pazara gelince herkes çevresinde halka olur. Kuyumcu, torbasından tavuk yumurtası büyüklüğünde bir altın çıkarır. O büyüklükte bir altın bugüne kadar ne görülmüş ne duyulmuştur. Ona bakanların gözleri ışıldar, soluğu kesilir. Parası olanlar altını satın almak için birbirleriyle yarışmaya başlar. Haraç mezat satışa tutuşurlar. Talipliler durmadan fiyatı artırır. Mezat saatlerce sürer. Sonunda altın yumurta en fazla fiyat verenin üzerinde kalır. Ama Kuyumcu, son anda altın yumurtayı satmaktan vazgeçer. Çantasından kocaman bir havan çıkarır, altın yumurtayı havanın içine atıp, toz haline gelinceye kadar döver, sonra altın tozlarını avucunun içine döker, mezata katılan insanların üstüne üfler. Kalabalık altın tozlarını kapmak için

birbiriyle cebelleşirken, altın yumurtayı almak için en yüksek fiyatı veren adam yere yığılır."(Ümit, 2023, s.18-19).

Köradam, Padişah ve Vezir'e, Kuyumcu'nun hikâyesini öğrenip kendisine anlatmaları hâlinde kendi hikâyesini anlatacağını söyler. Bunu kabul eden ikili, Köradam'ın davranışlarının nedenini anlamak için Kuyumcu'nun yaşadığı şehre gider ve böylece masal içinde masal süreci başlar. Kuyumcu da hikâyesini bir şarta bağlayarak Demirci'nin hikâyesinin kendisine anlatılmasını ister. Aynı durum Demirci'de de görülür; o da Müezzin'in hikâyesini şart koşar. Padişah ve Vezir, Müezzin'e ulaştıklarında bu kez Şapkacı'ya yönlendirilirler. Şapkacı ise diğerlerinden farklı olarak yeni birine göndermek yerine, önce Köradam, Kuyumcu, Demirci ve Müezzin'in hikâyelerinin kendisine anlatılmasını ister; ardından kendi hikâyesini anlatmaya başlar.

Görüldüğü gibi eser ismi ile içeriği arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır. Her bir kahramanın başından geçenlerin Padişah ve Vezir tarafından öğrenilebilmesi, bir başka kahramanın hikâyesinin öğrenilmesi şartına bağlanmıştır. Bu durum, anlatı içerisinde iç içe geçmiş hikâyelerin kurulmasına dayanan bir tahkiye tekniğini ortaya koymaktadır. Alan yazınında bu teknik, 'çerçeve hikâye tekniği' ya da 'iç içe anlatı (embedded narrative)' olarak adlandırılmaktadır (Genette, 1980; Rimmon-Kenan, 2003). Söz konusu teknik, modern ve özellikle postmodern anlatılarda da sıklıkla kullanılan, anlatının katmanlı bir yapı kazanmasını sağlayan bir kurgu biçimidir. Bu bağlamda "Masal Masal İçinde" adlı eserin, geleneksel masal anlatımı ile birlikte çok katmanlı anlatı yapısını kullanan bir metin olduğu söylenebilir.

Olay Örgüsü

Roman, hikâye ve masal başta olmak üzere anlatmaya dayalı edebî metinler temellerini öncelikle olay örgüsü üzerine kurar. Zaman, mekân, kişi gibi unsurlar; nihayetinde bir olayı/vakayı anlatabilmek için var olurlar. Olay örgüsünü metin boyunca kişilerin deneyimlediği serüvenler olarak görmek mümkündür. Vakasız anlatının mümkün olmadığını belirten Nurullah Çetin, vakayı "*anlatı sisteminin ruhu*" olarak tarif etmektedir. Türk edebiyatında olay örgüsü dâhil olmak üzere romanın unsurlarıyla ilgili önemli eserlerin başında gelen Roman Sanatı'nda ise Şerif Aktaş olay örgüsünü şu şekilde tanımlar: "*Metni veya eseri meydana getiren muhtelif unsurları etrafında birleştirerek eserin yapısına vücut veren vakayı tarif etmek mümkün müdür? Kısacası nedir vaka? Vaka herhangi bir alaka ile bir arada bulunan veya birbiriyle ilgilenmek mecburiyetinde kalan fertlerden en az ikisinin karşılıklı münasebetlerinin tezahürüdür*" (Aktaş, 1991, s.47- 48). Bu çalışmaya konu olan "Masal Masal İçinde" adlı eserde de bir ana vakanın bir de onun kapsamında alt vakaların yer aldığı görülmektedir. Bu tarz anlatıma "*çerçeve hikâye tekniği*" denilmektedir. "*Bu teknikte eser çerçeve/temel anlatıdan ve bu çerçeve içine yerleştirilmiş pek çok alt/iç anlatıdan oluşmaktadır*" (Eser Aydın, 2023, s.633-634). Çok sayıda karakterin yer aldığı, olayların isminden de anlaşılacağı üzere iç içe girdiği ve merak uyandıracak bir hal alarak işlendiği "Masal Masal İçinde"nin olay örgüsü yedi bölümde incelenmiştir:

Birinci Bölüm

"Masal Masal İçinde" adlı eser, klasik bir masal girişi olan tekerleme ile başlar. Sonrasında "*Aydınlık bir göğü, parıltılı bir denizi, verimli toprakları olan güzel mi güzel bir ülke varmış. Bu ülkeyi genç bir padişah yönetirmiş.*" (Ümit, 2023, s.13) şeklinde ülkeyi ve Padişahı anlatan ifadelerle masal devam eder. Masalda konu edinilen padişahın diğer padişahlara benzemediği, asık suratlı olmadığı, savaş meraklısı olmadığı ve halkının mutluluğu için çabaladığı vurgulanmaktadır. Padişaha dair güzel nitelikler sıralandıktan sonra padişahın sahip olduğu olumsuz bir kişilik özelliğine değinilmektedir. Bu olumsuz tarafı da padişahın yaptığı iyiliklerden sonra övünmesidir

Padişah'ın bu övünmelerini duyan dalkavukları da hemen ona alkış tutmaktadır. Padişah'ın sarayında onun bu böbürlenme esnasında düştüğü duruma üzülen ve aynı zamanda Padişah'ın çocukluk arkadaşı da olan Vezir bulunmaktadır. Vezir, arkadaşının dalkavuklarla oluşturduğu bu övünme seanslarını ortadan kaldırmak için bir plan yapar ve yine Padişah'ın kendini övmeye başladığı bir gün Padişah'ın yanına iyice sokulur.

Padişahın kendini övmesiyle birlikte hemen dalkavuklar da söz alır ve “*Kudretli Hünkâрім, yeryüzünde sizin kadar iyi, sizin kadar cömert başka kimse yoktur. Halk bu iyiliklerinizi hiçbir zaman ödeyemez.*” (Ümit, 2023, s.14) şeklinde övücü ifadeler kullanırlar. Padişah duyduklarıyla daha da keyiflenir ve etrafındaki insanlara gerçekten kendisinden daha gönlü zengin birinin olup olmadığını sorar ve tam da bu soruyu bekleyen Vezir, “*Kusura bakmayın ama sizden daha cömert insanlar var Padişahım!*” (Ümit, 2023, s.15) der. Vezir'in karşı çıkması Padişah'ın keyfini kaçırır ve sinirli bir şekilde Vezir'e çıkışır: “*Vezir, Vezir... Sen ne dediğinin farkında mısın?*” (Ümit, 2023: 15). Padişah'ın bu sert tavrına Vezir, kendisinin sorduğu soruya dürüst şekilde cevap verdiğini söyleyerek karşılık verir. Padişah, Vezir'den neden karşı çıktığını gerekçelendirmesini ister ve Vezir de “*Komşu kentte kör bir adam var, o sizden daha cömert. Ensesine vuran herkese bir kese altın veriyor...*” (Ümit, 2023, s.15) şeklinde bir cevap verir. Padişah, Vezir'in sözüne başlangıçta pek inanmak istemez ama Vezir de bunun üzerine “*Kolayı var Padişahım. Köradam'ın oturduğu kent bir günlük yolda, isterseniz tebdili kıyafet eyleyip varalım yanına. Ne olup bittiğini kendi gözlerinizle görün.*” (Ümit, 2023, s.16) diyerek cevap verir. Buna mukabil Padişah da bu teklifi kabul eder ve “Masal Masal İçinde” kitabının iç içe geçen olay örgüsü bu şekilde başlar.

Padişah, Vezir'in söylediklerinin doğruluğunu tespit etmek için Vezir'i yanına alarak Köradam'ın şehrine giderler. Gerçekten de Vezir'in de anlattığı gibi Köradam'ın ensesine vuran herkese bir kese altın verdiklerini görürler ve nedenini öğrenmek için Köradam'ı sıkıştırıp sorarlar ama Köradam, bir şartla hikâyesini anlatacağını belirtir ki bu şart da kendi şehirden iki günlük uzaklıkta olan Kuyumcu'nun hikâyesini öğrenip kendisine anlatmaları olduğunu belirtir. Bu şartın nedenini ise şöyle açıklar:

“O kentte çok maharetli bir kuyumcu yaşar. Kentte Pazar kurulduğu gün, kuyumcu esnaflı bu adamın yolunu gözler. Adam pazara gelince herkes çevresinde halka olur. Kuyumcu, torbasından tavuk yumurtası büyüklüğünde bir altın çıkarır. O büyüklükte bir altın bugüne kadar ne görülmüş ne de duyulmuştur. Ona bakanların gözleri ışıldar, soluğu kesilir. Parası olanlar altını satın almak için birbirleriyle yarışmaya başlar. Haraç mezat satışa tutuşurlar. Talipliler durmadan fiyat arttırır. Mezat saatlerce sürer. Sonunda altın yumurta en fazla fiyat verenin üzerinde kalır. Ama Kuyumcu, son anda altın yumurtayı satmaktan vazgeçer. Çantasından kocaman bir havan çıkarır, altın yumurtayı havanın içine atıp toz haline gelinceye kadar döver, sonra altın tozlarını avucunun içine döker, mezata katılan insanların üstüne üfler.” (Ümit, 2023, s.18-19).

Padişah, Köradam'ın anlattıklarına karşılık olarak Kuyumcu'nun neden böyle yaptığını sorar. Köradam da tam da bunu merak ettiğini ve Padişah ile Vezir'in Kuyumcu'nun hikâyesini öğrenip kendisine anlattıklarında kendi başından geçenleri de anlatacağını söyler.

Padişah ve Vezir şartı kabul edip Kuyumcu'nun memleketine giderler. Kuyumcu'nun memleketindeki pazar alanına vardıklarında aynen Köradam'ın anlattığı manzarayı görürler. Her şey olup bittikten sonra Padişah ve Vezir, Kuyumcuya yaklaşıp bu yaptıklarının nedenini sorarlar ama Köradam'dan aldıkları yanıt benzer bir yanıt olarak bir şartı olduğunu söyler. Padişah ve Vezir de koşulu kabul edeceklerini söylerler. Kuyumcu da koşulunu şöyle anlatır:

“Buradan üç günlük uzaklıkta bir kent var. O kentte bir demirci yaşar. Çok yetenekli bir ustadır. Bir kuyumcu titizliğiyle çalışır. Kaba saba demirlerden öyle laleler, sümbüller yaratır ki adeta yapıklarının titrediğini görür, kokularını duyar gibi olursunuz. Onun yaptığı kapıları, pencereleri görerseniz, yolunuzdan olur, karşısında durup saatlerce seyretmeden geçemezsiniz. Ama bu Demirci'nin başına tuhaf bir iş gelmiş. Eli işe varmıyor, bırakın o güzelim laleleri, sümbülleri, kaç zamandır bir at nalı bir yapamıyor.” (Ümit, 2023, s.23).

Bunları duyan vezir belki de artık Demirci'nin çalışmak istemediğini söyler ama Kuyumcu tam tersine Demirci'nin her sabah büyük bir şevkle iş yerine gittiğini ve ocağını yaktığını söyler. Ama tam demiri örsün üzerine koyduğunda karşısındaki duvara doğru hızlıca koşup çarparak yere yığıldığını belirtir. Kendisinin de Demirci'nin bu eyleminin nedenini merak ettiğini belirtir. Padişah ve Vezir, bu sefer de Demirci'nin hikâyesini öğrenmek için yola koyulup onun kentine giderler. İki gün üç gece yol yürüdükten sonra Demirci'nin kentine varır ve sora sora Demirci'nin iş yerine varırlar. Atölyesine gittiklerinde Demirci'nin işe başlamak üzere hazırlık yaptığı esnada gözlerinin bir yere takıldığını görürler ve hemen ardından Demirci'nin elindeki demiri, çekici atıp duvara doğru koşturduğuna şahit olurlar. Demirci sert bir şekilde duvara çarpar ve yere yığılır. Padişah ve Vezir, Demirci'nin yardımına koşar. Onun kendisine gelmesinden sonra bu davranışının nedenini Demirci'ye sorarlar ama daha önce duydukları şarta benzer bir cevap alırlar. Demirci, dört günlük yol uzaklığında olan kentte bir Müezzin'in olduğunu ve onun hikâyesini merak ettiğini söyler. Padişah ve Vezir'den, Müezzin'in hikâyesini öğrenip kendisine anlatmaları halinde kendi hikâyesini anlatacağını belirtir. Müezzin'le ilgili Demirci merak etme durumunu şöyle açıklar:

“Müezzinliği bıraktı. Yalnızca öğle ezanı okunmaya yakın geliyor camiye. Camiye yaklaşıncaya da gözünü minareden alamıyor. Ta elli metreden başlıyor minareye bakmaya. Gelişigüzel bir bakış değil bu. Sanki kutsal bir işaret arıyor gibi büyük bir dikkatle inceliyor minareyi. Sonra aradığı şeyi görmüş gibi sevinçle minareye koşuyor. Minarenin kapısından içeri girip hızla merdivenleri turmanıyor. Peşinden kimse gitmediği için minarede neler olup bittiğini bilemiyoruz. Ama az sonra yıkılmış bir halde iniyor aşağıya. Artık ne gözlerinde mutluluk var ne de yüzünde heyecan. Sanki bir anda yaşlanmış gibi ayaklarını sürüyerek evinin yolunu tutuyor. İşte ben, bu adamın gizini merak ederim. Eğer bu gizi öğrenir bana anlattıysanız, ben de size kendi öykümü anlatırım.” (Ümit, 2023, s.26).

Demirci'nin öne sürdüğü şartı kabul eden Padişah ve Vezir, Müezzin'in kentine doğru yola koyulurlar. Dört gün dört gece yol yürüdükten sonra Müezzin'in kentine varırlar. Öğle vakti Müezzin'in çalıştığı caminin yanında Padişah ve Vezir, onu beklemeye başlar. Müezzin gelir ve aynen Demirci'nin anlattığı senaryo gerçekleşir. Demirci'nin anlattığı senaryo gerçekleştikten sonra Müezzin'in peşine takılan Padişah ve Vezir, onu son anda yakalayıp bu davranışlarının nedenini merak ettiklerini ve öğrenmek istediklerini söylerler. Müezzin de kendilerine anlatacağını ama kendisinin de bir şartı olduğunu belirtir. Şartı da beş günlük uzaklıkta olan Şapkacı'nın hikâyesini öğrenip kendisine aktarırlarsa başından geçenleri anlatacağını belirtir. Devamında Şapkacı ile alakalı olarak şunları söyler:

“O yörenin en güzel şapkalarını bu adam diker. İşini öyle özenle yapar ki haftada ancak bir şapka üretir. Şapkayı bitirince pazara getirir. Zaten müşterileri onu bekliyor olur. Haraç mezat satış başlar. Ama mezatın ortasında kalabalığın arasında birilerini görür. Mezatı falan boş verip elindeki şapkayı bırakır: 'Durun beni bekleyin!' diye bağıarak, sanki birilerini yakalayacakmış gibi koşmaya başlar. Bu koşu mezarlığa kadar sürer. Mezarlıkta bir mezarın üstüne kapanır, kendinden geçinceye kadar ağlar. İşte ben bu Şapkacı'nın öyküsünü merak ederim.” (Ümit, 2023, s.29- 30).

Müezzin'in bu şartını da kabul eden Padişah ve Vezir yola koyulur ve Şapkacı'nın memleketine gelirler. Kentin pazarına geldiklerinde aynı Müezzin'in anlattığı tablo ile karşılaşır. Şapkacı, satmak için elinde tuttuğu şapkayı bırakır ve kalabalığın arasında birini görmüş gibi onun peşinden koşmaya başlar. Padişah ve Vezir de ardı sıra giderler. Şapkacı mezarlığa kadar koşar ve upuzun iki servinin altındaki büyükçe bir mezara kadar koşar. Mezarın başında kendinden geçinceye kadar ağlar. En sonunda Padişah ve Vezir, ağlamaktan yorulan Şapkacı'nın yanına gelip kendisine yardım etmek istediklerini ve niçin bu davranışları yaptıklarını öğrenmek istediklerini söylerler ama Şapkacı kendi hikâyesinin çok acıklı olduğunu ve kimsenin ona yardım edemeyeceğini söyleyerek geri çevirir. Fakat Padişah ve Vezir, ısrar etmeye devam ederler ve Şapkacı'nın hikâyesini neden merak ettiklerini, daha önceki kişilerden de bahsederek anlatmaya çalışırlar. Bunun üzerine Şapkacı da öyküsünü anlatmayı kabul eder ama diğerlerinin hikâyelerini öğrendiklerinde kendisine anlatmalarını da şart koşar. Bu şartı Padişah ve Vezir kabul edince Şapkacı anlatmaya başlar.

İkinci Bölüm/Şapkacı'nın Anlattıkları

Şapkacı, en başından her şeyi anlatmaya başlar. Maddi durumlarının iyi olmadığını, babasının marangozluğu sevmeyeceği için bir terzinin yanında çalıştığını ve ustasının ona mesleğin inceliklerini öğrettiğini belirtir. Bu süreçte, dükkânın karşısındaki varlıklı ailenin kızına âşık olduğunu, ustasının bunu fark edip desteklediğini anlatır. Kızı istemeye gittiklerinde umutsuz olmasına rağmen kabul edilir ve mutlu bir evlilik yapar. Ancak komşu kentle çıkan savaşta askere alınır, uzun süren savaşta esir düşer ve bir toprak ağasına satılır. Terzilik becerileri sayesinde çalıştırılır, ağanın ölümüyle özgürlüğüne kavuşur ve eşine kavuşmak için yola çıkar. Yıllar sonra gece yarısı evine ulaştığında eşini damda uyurken görür; yanında biri daha vardır. Önce bunun annesi olduğunu düşünür, ancak yorgan altında genç bir erkek olduğunu fark eder. Kıskançlıkla öfkeye kapılır, zarar vermek ister ama sevgisi ağır basar ve uzaklaşır. Aldatıldığını düşünerek dolaşırken bir nehir kenarında uyur. Uyandığında bir kalabalıkla karşılaşır; yerde yatanlardan biri eşidir. Oradakilerden eşinin sadık kaldığını ve gördüğü gencin aslında kendi oğlu olduğunu öğrenir. Büyük bir vicdan azabına kapılır; intiharı düşünse de yaşayarak cezasını çekmesi gerektiğine karar verir. Kıskançlığının bedelini ağır ödediğini vurgular. Hikâyesini gözyaşlarıyla anlatır. Padişah, Şapkacı'ya "Bence sen cezayı fazlasıyla çekmişsin..." (Ümit, 2023, s.55) der; ancak Şapkacı, bu acıyı ölene kadar taşıyacağını söyler. Padişah ve Vezir de Şapkacı'nın öyküsünü dinledikten sonra Müezzin'in hikâyesini duymak ve aynı zamanda söz verdikleri gibi Şapkacı'nın hikâyesini ona anlatmak için yola koyulurlar.

Üçüncü bölüm/Müezzin'in Anlattıkları

Padişah ve Vezir, Müezzin'in yanına vardıkları gibi Şapkacı'nın hikâyesini Müezzin'e anlatır ve kendisinin de onlara öyküsünü anlatmasını isterler. Müezzin, bir gün öğle namazı için minareye çıktığını ve birden karşısında bir Zümrüdüanka kuşu gördüğünü söyler. Zümrüdüanka'nın kendisini alıp çok uzaklara, perilerin yaşadığı yemyeşil bir yere götürdüğünü ve burada bir sarayın bahçesine bıraktığını söyler. Bu esnada saraydan çok güzel bir kızın çıktığını ve uzun zamandır Müezzin'i takip ettiğini, ona âşık olduğunu anlatır. Bu yüzden onu getirttiğini izah eder. Bu esnada Müezzin de peri kızının güzelliğine hayran kalır ve ona âşık olur. Fakat ikisinin farklı varlıklar olması nedeniyle peri kızının babası, ikisinin evlenebilmesi için Müezzin'in kırk günlük bir sabır sınavından geçmesi gerektiği koşulunu kızına sunar ve bu süre zarfında Müezzin eğer peri kızına dokunursa evliliğin gerçekleşmeyeceği konusunda peri kızı ile babası uzlaşır. Müezzin, bu kırk günlük sürenin ilk etapta kendisine kolay gözüktüğünü ifade eder. Fakat zaman ilerledikçe sabrı tükenmeye başlar. Kırk günlük sürenin dolmasına çok az kaldığı bir gün Müezzin dayanamayıp peri kızına dokunur ve bir anda periler diyarından alınıp tekrar camii minaresine Zümrüdüanka kuşu tarafından bırakılır. Böylece peri kızıyla evlenemez. Sabırsızlığının bedelini ödediğini söyler. Müezzin, sonraki zamanlarda da ne zaman camiye doğru gitse minarede Zümrüdüanka kuşunu gördüğünü ve ona yetişip peri kızına varmak için

koştuğunu ama minareye çıktığında onu göremediğini anlatıp hikâyesine son verir. O geceyi Müezzin'in evinde geçiren Padişah ve Vezir, Demirci'nin kentine gitmek için sabah erkenden yola çıkarlar. Demirci'nin yanına vardıklarında ona hemen Müezzin'in başından geçenleri anlatıp kendi hikâyesini anlatmalarını isterler. Demirci de hikâyesini anlatmaya başlar.

Dördüncü Bölüm/Demirci'nin Anlattıkları

Demirci, iyi bir usta olabilmek için çok çalıştığını, sabahları erken kalkarak zamanla herkesin tanıdığı bir demirci hâline geldiğini anlatır. İşinin güç gerektirdiğini, bu yüzden iyi beslendiğini ve eşinin güzel yemekler yaptığını belirtir. Bir gün eşinin pişirdiği pilici oğluyla dükkâna gönderdiğini, çok acımasına rağmen işini bitirmeden yemeğe başlamadığını söyler. Tam o sırada dükkânın penceresinde yeşil gözlü bir kedinin belirdiğini ve yemeğini almaya çalıştığını görür. Kediyi uzaklaştırmak ister ancak başaramaz; kedi yaklaştıkça huzuru kaçar. Bunun üzerine kediyi kandırarak yanına çekip sertçe vurur. Kedinin sersemleyip hareketsiz kaldığını, ardından hırıltılarla insan gibi "Bunu neden yaptın?" dediğini ifade eder. Büyük pişmanlık duysa da artık çok geçtir. Kedi birden uzun saçlı bir kıza dönüşür; duvara dokunarak yemyeşil bir yere açılan kapı oluşturur. Demirci kapıdan geçmek ister, ancak kız paylaşmayı bilmeyenlerin giremeyeceğini söyler. Sonraki günlerde kapı yeniden açıldıkça içeri girmeye çalışır, fakat her defasında duvara çarptığını ve kanlar içinde yere yığıldığını anlatır. Hikâyesinin bu şekilde olduğunu Padişah ve Vezir'e söyler. Demirci'nin öyküsünü öğrenen Padişah ve Vezir, Kuyumcu'nun öyküsünü dinlemek için onun kentine doğru yola koyulurlar. Onun yanına vardıklarında önce Demirci'nin öyküsünü ona anlatıp ardından da kendi hikâyesini anlatmasını isterler ve o da başından geçenleri anlatmaya başlar.

Beşinci Bölüm/Kuyumcu'nun Anlattıkları

Kuyumcu, ailesinin yıllardır sarraflık yaptığını söyler ve bu yüzden de maddi durumlarının iyi olduğunu belirtir. Ayrıca evin tek çocuğu olduğu için de anne ve babası tarafından şımarık bir çocuk olarak büyütüldüğünü ifade eder. Vaktinin büyük kısmını arkadaşlarıyla geçirdiğini, ebeveynlerinin ara sıra yaptığı öğütlere de pek aldırış etmediğini söyler. Özellikle babasının kendisine yardım etmesi gerektiğini, onun da artık sarraflık işini üstlenmesi gerektiğini ifade eden tavsiyelerine kulak asmadığını, delikanlılık döneminde olmasına rağmen ebeveynlerinden aldığı ya da aşırıldığı paraları arkadaşları uğruna har vurup savurduğunu anlatır. Bu süreçte özellikle arkadaşlarının sürekli kendisinden para istediğini ve kendisinin de arkadaşlarını memnun etmek için babasının kuyumcu dükkânından bile altın çaldığını belirtir. Bu umursamaz davranışlarının ise babasının günden güne çökmesine ve en sonunda da ölmesine yol açtığını görür ama yine de gerekli dersleri çıkartmadığını belirtir. Babasının ölmeden önce ona tavsiyelerde bulunup son olarak şöyle dediğini belirtir:

"(...)Ama böyle yaşamayı sürdürürsen ne yazık ki söylediklerim gerçek olacak. Evet, dükkânı da satmak zorunda kalacaksın. Şimdi bana söz ver. Dükkânımızı satmadan önce, tezgâhın hemen arkasındaki gümüş levhaya üç kez dokunacaksın. O levhanın üzerinde 'Kötü arkadaşları olanın düşmana ihtiyacı yoktur ama iyi bir arkadaş kilolarca altından daha kıymetlidir' yazılıdır. Eğer o gümüş levhaya üç kez dokunursan, bileceğim ki, pişman olmuşsun. Böylelikle hiç değilse ruhum öteki dünyada huzura kavuşacak." (Ümit, 2023, s.110).

Kuyumcu, babasının ölümünden sonra da gerekli dersleri çıkarmadığını hatta arkadaşlarının onu sömüren davranışlarına iyice çanak tuttuğunu anlatır. Günden güne ailesinin yıllarca biriken mirasını harcadığını, arkadaşlarının da gittikçe zenginleşip kuyumcu dükkânı açtıklarını anlatır. En sonunda da bu savurganlığın sonucu olarak borç içinde kaldığını anlatır. Borçlardan sıyrılmak için geçmişte defalarca yardım ettiği arkadaşlarına gittiğinde ise tüm kapıların yüzüne kapatıldığını ve üstüne tartaklandığını söyler. Tüm bu yaşananlardan sonra arkadaşlarının gerçek yüzünü gördüğünü ve

babasının nasihatlerini idrak ettiğini belirtir. Son çare olarak dükkânı satmaya karar verdiğini ve bu sırada da babasının vasiyeti üzerine gümüş levhaya üç kez dokunduğunu, dokunduğunda da onlarca altın yumurtanın olduğu bir kasanın ortaya çıktığını belirtir. Babasının çok daha önceden oğlunun varacağı noktayı tahmin ettiğini ibretlik bir şekilde anladığını söyler. Bu altın yumurtalar sayesinde maddi bolluğa ulaştığını, artık tek amacının ona sırtını dönen arkadaşlarına ders vermek olduğunu, bu yüzden de kentte her pazar kurulduğunda bir altın yumurtayı meydana getirip herkesin gözü önünde özellikle de kuyumcu olan eski arkadaşlarının karşısında satışa çıkardığını, arkadaşlarından birinin almaya niyetlendiğinde de son anda satmaktan vazgeçip altın yumurtayı toz haline gelinceye kadar ezip halkın üzerine attığını ve bunu gören arkadaşlarının da yere yığıldığını anlatır. Bu davranışının nedenini ise arkadaşlarını yola getirmek olduğunu Padişah ve Vezir'e anlatıp öyküsünü tamamlar.

Kuyumcu'nun öyküsünü dinleyen Padişah ve Vezir, son olarak Köradam'ın hikâyesini dinlemek ve ona Kuyumcu'nun başından geçenleri anlatmak için Köradam'ın kentine giderler. Önce Kuyumcu'nun başından geçenleri ve diğer hikâyeleri anlatırlar ve sonrasında da kendi hikâyesini anlatmasını isterler. Köradam da anlatmaya başlar:

Altıncı Bölüm/Köradam'ın Anlattıkları

Köradam, zamanında kırk devesinin olduğunu ve bu develerle yük ya da insan taşıdığını söyleyerek söze başlar. Bir gece ihtiyar bir adamın kapısına geldiğini ve zengin olmak istiyorsa en kısa zamanda kırk deveyle yola çıkmamız gerektiğini söyler. İlk başta işi kabul edip etmemekte ikircikte kaldığını ama ihtiyar adamın kendisine güvenmesi gerektiğini, üstelik bu işle çok zengin olacağını ifade etmesiyle işi kabul ettiğini söyler. İhtiyar adamla birlikte yanlarına kırk deve alarak yola çıktıklarını, uzun bir yolculuktan sonra bir dağın yanına vardıklarında ihtiyar adamın bir şeyler fısıldaması sonucu, dağın içinden bir geçidin açıldığını anlatır. İhtiyar adamın, dağın içine girmesinin kendisine yasak olduğunu ama kendisinin girebileceğini söylediğini anlatır. Dağın içinde de hazinenin olduğunu fakat bu hazineye ulaşmak için dağın içindeki bazı tehlikeleri aşması gerektiğinin ihtiyar tarafından kendisine anlatıldığını söyler. Sonunda kabul ettiğini ve gerçekten de çeşitli badireleri atlattıktan sonra hazinenin ortaya çıktığını, çıkan bu hazineyi de kırk deveye yüklediklerini söyler. Ama bu hazinenin dışında bir kutunun da olduğunu, bu kutuyu da ihtiyar adamın aldığını anlatır. Dönüş yolunda payını almak için ihtiyar adamın yanına gittiğini ve payını istediğini, ihtiyarın da bir deve yükünü alabileceğini söylediğini anlatır. Bunu duyduğunda çok sevindiğini çünkü aklında yarım deve yükü olduğunu ama ihtiyarın ona çok zengin olmasını sağlayacak kadar çok olan bir deve yükünü verdiğini söyler. Fakat dönüş yolunda aklına sürekli daha fazlasını alması gerektiği düşüncesi geldiğini, bu yüzden her seferinde daha fazlasını ihtiyardan istediğini ki en sonunda da ihtiyarın kırk devenin tamamını ona verdiğini söyler. Buna rağmen yine de gözünün doymadığını, açgözlü davrandığını, en sonunda ihtiyarın elindeki kutuyu da tüm uyarılara rağmen aldığını anlatır. Kutuyu açtığında içinden yeşil bir tozun çıktığını, ihtiyar adamın bu tozun sol göze sürülmesi durumunda yerin altında ve üstünde olan tüm hazinelerin görülebileceğini belirttiğini söyler. Fakat kendisinin bu yeşil tozu sol gözüne sürdükten sonra tüm hazineleri gördüğünü, yine tüm açgözlülüğüyle sağ gözüne sürme isteğinin içinden geldiğini belirtir. Çünkü sağ gözüne de sürerse çok daha fazla hazineyi görebileceği düşüncesinin kendisini sardığını belirtir. Fakat ihtiyar adamın buna kesinlikle karşı çıkmasına, uyarmasına rağmen yeşil tozu sağ gözüne de sürdüğünü ve sürdükten sonra da her yerin karanlık olduğunu anlatır. Sonrasında da gözünün bir türlü açılmadığını ve o anda açgözlü davranışlarının bedelini gözünü kaybetmekle ödediğini anladığını belirtir. İhtiyar adamın onu kırk deve altın yüküyle evine bıraktığını, çok zengin ama kör biri olduğunu, bu duruma düşmesine yol açan açgözlülüğün bedelini ödemek için kent meydanına geldiğini ve ensesine vuran her kişiden sonra "Oh hak yerini buldu!" dediğini ve vuran kişiye bir kese altın verdiğini anlatıp öyküsünü tamamlar.

Yedinci Bölüm

Köradam'ın da hikâyesini öğrenen Padişah ve Vezir, tüm dinledikleri öyküleri söz verdikleri gibi Şapkacı'ya anlatmak için yola koyulmaları gerektiğini konuşurlar. Vezir, Padişah'a Şapkacı'nın kentine kadar onun da gelmesinin gerekmediğine, Şapkacı'ya tüm olup biteni gidip anlatabileceğini söyler. Ama Padişah ikisinin de gitmesinin gerekmediğine çünkü Şapkacı, Köradam, Demirci, Müezzinz ve Kuyumcu'yu sarayına davet edeceğini ve bu kişileri danışman olarak atayacağını belirtir. Bu davranışının nedenini ise şu şekilde Vezir'e açıklar:

"Biz insanların belleği çok zayıftır. Bu gezi sırasında öğrendiklerimi unutmaktan, dinlediğimiz öykülerdeki yanlışları tekrarlamaktan korkarım. Bu yüzden beni uyaracak danışmanlara gereksinimim olduğunu düşünüyorum." (Ümit, 2023, s.141).

Vezir, Padişah'ın bu önerisinin yerinde olduğunu belirtip hikâyelerini dinledikleri kişileri saraya çağırırlar ve Padişah, onları danışman olarak atar. Bu karardan sonra ülkenin daha iyi yönetildiği, ülkedeki insanların da Padişah'ı daha çok sevdikleri tespitiyle masal sona erer.

Anlatıcı

Anlatmaya bağlı edebî metinler, bir olayı hikâyeye etme üzerine kurgulanırlar. Masalda da bu hikâyeyi sunacak bir anlatıcının varlığına ihtiyaç duyulur. *"O olmadan hikâyeyi anlatmak, olayları nakletmek ve olayların akışında rol alan figürleri yansıtmak mümkün olamaz"* (Tekin, 2009, s.17). Anlatıcı, kimi durumlarda varlığını açıkça gösterirken kimi durumlarda kendini geri plana atar. Çalışmamıza konu olan "Masal Masal İçinde" masalı bir genel anlatı; içerisinde de başka anlatıların olduğu çerçeve hikâyeye anlatımından oluşmaktadır. "Masal Masal İçinde" adlı eserin olay örgüsü kısmında anlatılan birinci bölüm ve yedinci bölümlerinde olayları objektif bir biçimde anlatan gözlemci bir anlatıcının olduğu görülmektedir:

"Padişah'ın yine iyilikler yaptığı bir gün Vezir iyice sokulmuş tahtın yanına. Sabırla Padişah'ın övünmeye başlamasını beklemiştir." (Ümit, 2023, s.14).

Metinden alınan bu örnekte gözlemci anlatıcının olduğu görülmektedir.

Nurullah Çetin, gözlemci anlatıcıyı şu şekilde tanımlamaktadır:

"Üçüncü kişi anlatıcı, 'o anlatıcı', 'yazar anlatıcı', 'benzer anlatıcı', 'heterodiegetic', 'observer-narator', 'auktoriyal' da denir. Destanlar devrinden bu yana kullanılan ve romanlarda en fazla tercih edilen anlatıcı tipidir. Bu anlatıcı, görgü tanığı konumundadır ve adeta bir haber sunucusu gibi gözlemlediği olayları belirli bir mesafeden aktarır. Gözlemci anlatıcı kişileri, zamanı, mekânı ve olayları hazırlayıp düzenlemekle görevlidir" (Çetin, 2015, s.106).

"Masal Masal İçinde" adlı eserin olay örgüsü boyutunda değinilen 1 ve 7. bölümlerinin dışındaki diğer bölümlerde ise ağırlıklı olarak kahraman (ben) anlatıcının kullanıldığı görülmektedir. *"(Ben) anlatıcı, anlatı dünyasında 1. tekil kişi olarak yer alır.*

(O) anlatıcıya kıyasla daha az denenilen (Ben) anlatıcı, yapısından kaynaklanan bazı eksikliklerine rağmen, roman sanatı için bir imkân kapısı olmuştur. (...) (Ben) anlatıcı, anlatı dünyasının içindedir ve durum, onun için adeta bir kaderdir" (Tekin, 2009, s.41).

Çalışmaya konu olan metinde "Ben" anlatıcıya örnek olarak şu pasaj verilebilir:

"Ben çocukluğumdan beri bu mesleğin içindeyim. Kendimi övmeyi hiç sevmem ama Allah'ın bildiğini de kuldan saklamam. Bu yörede benim üzerimde demirci ustası yoktur. Kaba aba demirleri oya gibi işler lalelerin, sümbüllerin suretlerini pencerelelere, kapılara dökerim." (Ümit, 2023, s.85).

Özetle, “Masal Masal İçinde” eserde kitapta anlatıcı olarak gözlemci ve kahraman anlatıcının kullanıldığı görülmektedir.

Şahıs Kadrosu

Şahıs kadrosu, en genel ifadeyle romandaki olayları yaşayan kişiler olarak tanımlanabilir. Mehmet Tekin, şahıs kadrosunun önemine şu şekilde vurgu yapmaktadır:

“Roman, birtakım elemanlardan örülmüş bir sistemdir. Bu sistemin oluşmasında vaka, dil, kişi ve teknik olmak üzere dört ortam önemli rol oynar. Romanın bilinen estetik dünyası kurulurken vakaya, kişi veya kişilerle canlılık kazandırılır ve bu canlılık, dil ve anlatım özellikleriyle dışa yansıtılır, hissettirilir. Sonuçta aşlının benzeri olan bir dünya, literatürdeki adıyla kurmaca bir dünya elde edilir. Romancının muhayyile gücü ve yazma yeteneğiyle aslına benzer yaratılan bu dünyada başlıca ilgi odağı kişidir. İlgi odağıdır; çünkü diğer öğeler onun için vardırırlar ve söz konusu dünya onunla bir anlam ve işlev kazanmaktadır” (Tekin, 2009, s. 70).

Bir anlatıda bütün kişilerin aynı öneme sahip olmadığını belirtmek gerekir. Anlatı boyunca olay akışına buldukları katkı bakımından kişilerin birbirinden farklı gruplara ayrılması mümkündür. Bazı kişilerin olay akışına etkisi oldukça belirginken bazı kişilerin arka planda kaldığı görülebilir. Kişilerin ayrımında gözetilen hususlardan bir diğeri ise anlatı boyunca değişkenlik gösterip göstermediği ile alakalıdır. Kimi roman kişileri, romanın başından sonuna kadar belli bir değişim dönüşümün parçası haline gelirler. Kimi roman kişileri ise değişime kapalı, tek tip denilebilecek özellikler göstermektedir. Tüm bu özelliklerden dolayı bir anlatıdaki kişileri olay akışına olan etkileri ve nitelikleri göz önünde bulundurularak dört gruba ayırmak mümkündür:

- Başkahraman/ Baş Kişi/Birinci Dereceden Kahramanlar
- Norm Karakterler
- Kart Karakterler
- Fon Karakterler

Başkahraman/Baş Kişi

Romanın başkişisi Padişah'tır. *“Başkişi, romanın genel yapısında yer alan diğer kahramanlardan farklı bir rol ve işleve sahiptir. Okuyucun en çok ilgi duyduğu, sevinç ve kederlerini paylaştığı, ahlaki ve felsefi tutumunu benimseyip veya reddettiği, yerine göre öykündüğü, yerine göre özdeşleştiği kahraman, odur”* (Tekin, 2009, s.84).

Romanın başkişisi olan Padişah; halkına iyi davranan, onların iyi olması için çalışan, ülke hazinesini halkı için harcamaktan çekinmeyen ama yanı sıra yaptıkları iyilikleri övünerek anlatan birtakım özelliklere sahiptir. Masalın sonunda ise duyduğu hikâyelerden çıkardığı dersler sonucunda olumsuz anlamda sahip olduğu övünme özelliğini de bırakıp daha nitelikli bir hale geldiği görülmektedir.

Norm Karakterler

Norm karakterler, anlatmaya bağlı edebî metinlerde başkişiden sonra gelen kişilerdir. Norm karakterler, *“Romanda birinci derecedeki kahramanlardan sonra ferdi planda en çok boyutlu olan ve en fazla derinliği olan kahramanlardır. Bu karakterlerin tezat yaratmak ve okuyucuyu rahatlatmak gibi görevleri olduğu kadar, birinci derecedeki kahramanların kusurlarını yansıtma, somutlaştırma gibi fonksiyonları da vardır”* (Korkmaz, 1991, s.276). Dolayısıyla norm karakterlerin başkişinin

tamamlayıcısı olduğunu söylemek mümkündür. "başkışının yaşadığı tecrübenin derinliklerine dalmamızı sağlayan bir sıçrama tahtası olabilir[ler]" (Stevick, 1988, s.186).

"Masal Masal İçinde" adlı eserde başkışı olan Padişah'tan sonra gelen norm karakterin Vezir olduğu görülmektedir. Özellikle Padişah'ın kişiliğinde var olan "övünme" kusurunu ortadan kaldırmak için çabalaması onun norm karakter özelliğini göstermektedir.

"Sarayda yalnız bir kişi üzülmüş Padişah'ın bu haline. Bu kişi, aynı zamanda Padişah'ın çocukluk arkadaşı olan Vezir'miş. Vezir, arkadaşının aptal yerine konulmasına dayanamaz, onun bu gereksiz böbürlenme huyundan vazgeçmesini istemiş." (Ümit, 2023, s.14).

"Masal Masal İçinde" adlı eserde bulunan diğer norm karakterler ise Şapkacı, Müezzin, Demirci, Kuyumcu ve Köradam'dır.

Şapkacı karakteri, masalda çok yetenekli bir terzidir. Yaptığı kaliteli şapkalar ile nam salmış biridir. Fakat olay örgüsü kısmında Şapkacı'nın başından geçen olayda kıskançlığının ailesinin başına kötü olaylar getirdiği görülmektedir. Bu durum da kendisini sürekli suçlu görmesine yol açmaktadır. Sonrasında yaptığı yanlışın farkına vardığı anlatılmaktadır.

Müezzin, masalda iyi bir insan olarak tanıtılmaktadır. Bu iyiliği ve yakışıklılığı, Perikızı'nın ona âşık olmasına neden olur. Perikızı'nın babası, Müezzin ile ikisinin farklı türde yaratıklar olması nedeniyle evliliklerine sıcak bakmamaktadır ama kızına bir şart koşarak bu evliliğe onay verebileceğini belirtmektedir. Müezzin bu şart karşısında "sabır" sınavına tabii olmakta fakat sabırsızlığı nedeniyle sınavı geçememektedir. Bunun neticesinde sevdiği kız ile evlenemez ve sabırsızlığın kötü sonuçlarıyla yüzleşip pişmanlık duyar.

Demirci, çok yetenekli bir demir ustası olarak tarif edilmektedir. Aynı zamanda yemeğe düşkün biri olarak da gösterilmekte ve bir öğle yemeğinde, eşi tarafından hazırlanan yemeği kediyle paylaşmak istememesi yukarıda anlatıldığı gibi bazı olayların gelmesine neden olmaktadır. Bu olayın ardından da "paylaşma ve merhamet" konuları, onu sürekli düşündürüp pişmanlığa sevk eder.

Kuyumcu; yukarıda olay örgüsü kısmında da anlatıldığı üzere ailesinin lafını dinlemeyen, arkadaşlarıyla boşa zaman harcayan ve ailesinin birikimlerini kötü niyetli arkadaşlarına dağıtan biridir. Bu özelliklerinden dolayı da aile mirasının tükenmesine neden olmaktadır. Bu davranışları neticesinde de pişmanlıklar yaşayan ve bu hatalı davranışlarının ayırdına varan biridir.

Köradam, açgözlülüğü yüzünden gözlerini kaybeden biridir. Sahip olduklarıyla yetinmemesi onu karanlığa mahkûm eder. Sonrasında da açgözlü tavrını terk eder.

Şapkacı, Müezzin, Demirci, Kuyumcu, Köradam ve Vezir, Padişah'ın değişim dönüşümünde ön planda olan kahramanlar oldukları için norm karakter kategorisinde yer almaktadırlar.

Kart Karakterler

Kart karakterler, anlatmaya bağlı edebî metinlerde tek yönlü olma özelliği ile öne çıkan kişilerdir. Stevick'in kart karakterleri "tek bir özelliğin sembolü" (Stevick, 1988, s.184) şeklinde tanımlaması, bu kişilerin roman boyunca değişim ve dönüşüme kapalı olduğunu göstermektedir. Kart karakterler, genellikle romandaki karşıt gücü temsil etmektedirler. "Bu tür roman kahramanları, yalnızca bir kişiliğe sahiptirler ve daha çok hedef objeye varmayı engelleyen karşı güç grubunda yer alırlar" (Korkmaz, 1991, s.278). "Masal Masal İçinde" masalında kart karakterler şunlardır:

Padişah'ın sarayında bulunan Dalkavuklar; değişim göstermeyen, kendi kişiliklerinden ödün veren tipler olarak kart karakter özelliği taşır.

Kuyumcu'nun anlattıkları bölümde yer verilen Kuyumcu'nun arkadaşları, başkalarını sömürerek hayatlarını devam ettiren ve bu konuda istikrarlı bir şekilde davranan kişiler olarak kart karakter sınıflamasına uygun düşmektedirler.

Fon Karakterler

Fon karakterler, anlatmaya bağlı edebî metinlerde en az öneme sahip kişilerdir. Bu kişiler romanda detaylı bir şekilde anlatılmazlar. Fon karakterleri yardımcı kişiler olarak isimlendiren Çetin, bu kişileri “*tip ve karakter özellikleriyle görünmeyen, olayın ya da dekorun tamamlanmasında kendilerine ihtiyaç duyulan ve zaman zaman ortaya çıkan unsurlar*” (Çetin, 2015, s.167) olarak tanımlamaktadır. “Masal Masal İçinde” adlı eserdeki fon karakter olma özelliği gösteren kişiler şunlardır:

Şapkacı'nın anlattıkları bölümde yer verilen Şapkacı'nın terzi olan ustası, babası, annesi, eşi, çocuğu, kervancı başı, Toprak Beyi gibi kişiler fon karakter boyutunda kitapta yer almaktadırlar.

Müezzin'in anlattıkları bölümde yer verilen Perikızı, Peripadişahı, Zümrüdüanka ve camii cemaati yine fon karakter özellikleri taşımaktadır.

Demirci'nin anlattıkları bölümde yer verilen Demirci'nin eşi, çocuğu, kedi, yeşil gözlü kız fon karakter özelliği taşımaktadırlar.

Kuyumcu'nun anlattıkları bölümünde yer verilen Kuyumcu'nun annesi, babası ve babasının iş yerinde çalışan çırak fon karakter özelliği taşımaktadır.

Köradam'ın anlattıkları bölümünde yer verilen Köradam'ın yanında çalışanlar fon karakter niteliği taşımaktadır.

Zaman

Zaman, edebî metindeki olayların gerçekleştiği yapı unsurudur. Çalışmaya konu olan anlatı, bir masal olduğu için yapı unsurlarından olan zaman silik bir durumdadır. Kitabın başlangıcı da klasik bir masal girişi olan tekerleme ile yapılmaktadır:

“Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, bir varmış bir yokmuş. Aydınlık bir göğü, parıltılı bir denizi, verimli torakları olan güzel mi güzel bir ülke varmış.” (Ümit, 2023, s.13).

Çalışmanın nesnesi olan kitabın masal olmasından dolayı değinildiği gibi zaman unsuru çok belirgin değildir ama iç anlatılarda bazı zamansal vurgulara değinilmiştir. Bunlara örnek olarak kitaptan şu örnekler verilebilir:

“İsteğim çok basit. Buradan iki günlük yolda bir kent var. O kentte çok maharetli bir kuyumcu yaşar.” (Ümit, 2023, s.18).

“Buradan üç günlük uzaklıkta bir kent var. O kentte bir Demirci yaşar.” (Ümit, 2023, s.23).

“Merak etmeyin canım. Çok kolay bir istek benimkisi. Buradan dört günlük yolda bir kent var” (Ümit, 2023, s.26).

“Beş günlük yolda bir kent var. Bu kentte bir şapkacı yaşar.” (Ümit, 2023, s.29).

Yukarıda sıralanan ve “Masal Masal İçinde” adlı eserden alınan kısımlarda, zaman unsuruna vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu örneklerde özellikle mesafenin zaman üzerinden ifadesi görülmektedir.

Kitapta zamana vurgu yapılan bir başka örnek de Müezzin'in anlattıkları bölümünde yer alan ve Peripadişahı'nın olay örgüsü kısmında bahsedilen evliliğin gerçekleşmesi için öne sürdüğü kırk günlük şart olayıdır:

"Fakat bir koşulum var. Sevdiğin bu insanı sınamak istiyorum. Kırk gün burada bizimle yaşayacak. Kırk gün boyunca istediği her şeyi yapacak, yalnızca sana dokunmayacak. Bu sabrı gösterir de kırk gün sana dokunmazsa o zaman kırk gün kırk gece düğün yaparak sizi kendi ellerimle evlendireceğim." (Ümit, 2023, s.70).

Müezzin'in anlattıkları bölümünde kırk günlük süre ifadesi zaman unsuru olarak görülmektedir. Benzer bir kullanım da Köradam'ın anlattıkları kısmında *"Tam yedi gün yedi gece yol gittik. Yedinci günün sabahında yekpare bir kayadan oluşan kızıl bir dağın kenarına varıp durduk."* (Ümit, 2023, s.123) yedi gün ve gece üzerinden zaman unsuru vurgulanmıştır.

Şapkacı'nın anlattıkları kısmında zaman unsuru olarak "yıl", "hafta" ve "ay" kelimeleri görülmektedir:

"Bundan yıllar önceydi. Evimiz bu kentin kenar mahallelerinden birindeydi." (Ümit, 2023, s.35).

"Bir ay sonra düğün hazırlıklarına başladık." (Ümit, 2023, s.39).

"Haftalar geçiyor, savaş bir sonuca ulaşmıyordu." (Ümit, 2023, s.40).

Verilen örneklerde de görüldüğü gibi zaman mefhumuna ait örnekler kitabın içinde kendine yer bulmaktadır.

Mekân

Yapı unsurlarından bir diğeri olan mekân, olay örgüsünün gerçekleştiği yerdir. Anlatıda mekânın pek çok işlevi bulunmaktadır. Öncelikle anlatıcı mekân tasviri ile olayların gerçekleştiği yerleri okuyucuya tanıtır. Aynı zamanda mekân, masal kişilerinin özelliklerinin yansıtıcısı konumundadır. "Masal Masal İçinde" adlı eserde geçen mekânlar şunlardır:

Aşevi. Atölye. Beş günlük yolda bir kent. Beş günlük yoldan. Bu kentte. Cami. Caminin karşısındaki bahçeli kahve. Caminin minaresi. Çeşmenin yanına. Çevre. Demirci'nin Atölyesi. Demirci'nin kenti. Dört günlük yolda bir kent. Dükkân. Engin kırlar. Ev. Güzel bir ülke. Hamam. Hava. İki servinin altındaki büyükçe bir mezara. Kalabalığın ortasında yüksekçe bir yer. Kaldırım. Kent. Komşu kent. Köradam'ın evi. Köradam'ın yaşadığı kent. Köşe başı. Kuyumcunun kenti. Merdiven. Meydan. Mezar. Mezarlık. Minare. Minarenin şerefesi. Müezzin'in kenti. Müezzinin evi. Pazar. Saray. Sokak. Şapkacının kenti. Tek katlı bir ev. Üç günlük uzaklıkta bir kent. Yer. Yeryüzü.

Mekân kullanımı, eserin yapısal bütünlüğünü destekleyen bir unsur olmakla birlikte, temaların okuyucuya aktarılmasında da işlevsel bir rol üstlenmektedir. Dolayısıyla mekânlar, anlatının yalnızca arka planını oluşturmakla kalmayıp yapı ve tema arasındaki ilişkiyi güçlendiren önemli bir anlatım aracına dönüşmektedir.

Şapkacı'nın Anlattıkları: Ahırlar. Baba evi. Bizim evin damı. Cephe. Cumbalı bir ev. Çiftlik. Dam. Dar sokaklar. Dükkân. Ev. Evimizin damı. Gölge. Han. Irmağın kıyısı. Irmak kenarı. Irmak. Kapı. Karşı ev. Karşı evin pencereleri. Kenar mahalleler. Kent. Kentin dışındaki çiftlik. Kentin kurulduğu yedi tepeden en yüksekinin üstünde yer alan ev. Kentin meydanı. Kölelerin kaldığı oda. Mahalle. Mezarın taşı. Mezarlar. Müezzinin kenti. Nehir kenarı. Nehir. Pazar. Pencere. Savaş alanı. Servinin altındaki iki mezar. Suyun kenarı. Tahta cumbalar. Tarlalar. Taş duvarlı evlerin yan yana sıralandığı dar sokaklar, toprak yollar, hatta ortasında küçük bir havuzun bulunduğu meydan. Tepe. Yabancı topraklar. Yeryüzü. Yolun altındaki taş duvar. Zindan.

Müezzin'in Anlattıkları: Ağaçlar. Bahçe. Bahçenin ortası. Bir göl. Cami. Cennet. Çam ağaçlarının altındaki kameriye. Çinili havuz. Çinili havuz. Dağın tepesi. Demircinin kenti. Ev. Gezdiğimiz koridorlar. Gökyüzünün katıksız mavisini. Göl kenarı. Göl kıyısı. Göl. Görkemli zengin konaklar. Havuz. Kaldığım oda. Kameriye. Kent. Kıyıda ki sazlık. Kuytu bir yer. Küçük tepe. Masmavi bir göl. Merdivenlerde. Minare. Minarenin merdivenleri. Minarenin şerefesi. Nehirler, tepeler, denizler. Oda. Oduncunun kulübesi. Orman. Padişahın kenti. Padişahın sarayı. Pazarlar. Periler kenti. Rengarenk hercai menekşelerle kaplı küçük bir tepe. Saray. Sarayın bahçesi. Sarayın bahçesinde çevresi sarmaşık güllerle kaplı, içinde sarıbalıkların yüzdüğü havuz. Sarayın mermer merdivenleri. Sokağın ucu. Yeşilin her tonundan her çeşit ağacın yan yana sıralandığı gümrak bir orman.

Demirci'nin Anlattıkları: Bu yöre. Dükkân. Dükkânın içi. Dükkânın penceresi. Dükkânın toprak zemini. Ev. İnanılmaz güzellikte bahçe. Kedinin süründüğü toprağın üzeri. Kent. Kuyumcunun kenti. On kent. Pazar. Pencere. Pencerenin kenarı. Sokak. Üç günlük yol. Yemyeşil bir bahçe.

Kuyumcu'nun Anlattıkları: Arkadaşımın evine. Atölye. Bahçedeki küçük havuzun başı. Bahçeli kahve. Bedesten. Benim odam. Bizim evin bahçesi. Bu kent. Çukurkahve. Dükkân. Dükkâna giden yol. Dükkândan içeri. Ev. Evimize yakın bir bedesten. Evin deposu. Evin yolu. Horoz dövüşü yapılan kahve. Kahve. Kalacakları odalar. Kent. Kentin aşağı yakasındaki ırmak. Kentin meydanı. Köradamın kenti. Kuyumcu dükkânı. Küçük salon. Pazar. Sofra. Sokağın köşesi. Tavanda gizli bir bölme. Tavan. Yerler.

Köradam'ın Anlattıkları: Alan. Dağ. Dağın içine giden gizli geçit. Dağın kapısı. Dar geçitler. Dehliz. Dokunduğu yerde bir geçit. Evim. Evimin kapısı. Evine. Gökyüzünden, denizden ve topraktan. Hapishaneler. Kalın gövdeli incir ağaçlarıyla gölgelenen küçük bir pınarın başı. Kent. Kentin meydanı. Kervanın bulunduğu yer. Kervanın yanı. Konak 88 Köradamın evi. Köradamın, Demircinin, Kuyumcunun, Müezzinin ve Şapkacının kentleri. Mağara. Mola vereceğimiz yer. Saray. Sarayın yolu. Ülkem. Yattığı yer. Yekpare bir kayadan oluşan kızıl bir dağ. Yolda. Yüce dağlar.

Tema

İzlek, ana düşünce, ileti, öz gibi karşılıkları olan tema; en genel itibarıyla romanın dolaylı olarak ortaya koyduğu görüş ve düşüncelerdir. *“İzlek, romancının romanında söz konusu ettiği gerçek ya da kurgusal ama özel, tekil bir olaydan genel için geçerli olduğunu iddia ettiği bir hükümdür. İzlek, romanın üzerine temellendiği konunun yazarın duygu ve düşüncesinde öznel bir yargı halinde ortaya konan sentezi olup, romanın nihai hedefi ve romancının asıl amacıdır. Romanın derin yapısını oluşturan unsurlardan birisi olan izlek, nesnel bir konunun farklı yazarlara göre öznel bir biçimde yorumlanmasıdır”* (Çetin, 2015, s.124).

Çalışmaya konu yapılan “Masal Masal İçinde” kitabında tanımlanan çeşitli temalar görülmektedir. Bu temalar şunlardır:

Kibir/Övünme

“Masal Masal İçinde” kitabında kibir teması, masalın ana kahramanı Padişah üzerinden verilmektedir. Padişah, ülkesinde yaşayan insanlara karşı çok iyi davranan, halkının mutluluğu için çabalayan biridir fakat yaptığı iyiliklerden sonra övünmeyi çok sevmekte ve etrafındaki insanlar tarafından övülmekten de zevk almaktadır. Kitapta bu davranışının özellikle Vezir tarafından hoş karşılanmadığı belirtilmekte ve Vezir’in, Padişah’ta gördüğü bu kibir ve övünme davranışını ortadan kaldırmak istediği için onu, olay örgüsünde anlatılan sürece sevk etmek istemektedir. Masalın sonunda da Padişah, Vezir’e *“Sen çok zeki bir adamsın Vezir. Benim gibi akılsız bir padişahı bile eğitmesini bildin.”* (Ümit, 2023, s.141) diyerek gerekli dersin alındığı mesajı verilmektedir.

Açgözlülük

Açgözlülük teması, kitapta Köradam üzerinden anlatılmaktadır. Köradam, kırk deveye sahiptir. İhtiyar adam ile birlikte hazineyi bulduktan sonra kendisine verilen bir deve yükü altın, aslında tüm yaşamını zenginlik içerisinde yaşamasına yetmesine rağmen her seferinde daha fazlasını istemekte ama her seferinde doyumsuz bir şekilde davranmaya devam etmektedir. En son iki gözünü kaybettiğinde yapmış olduğu açgözlülüğün farkına varmaktadır:

“Doğru, daha gözlerim kör olduğu anda yaptığım yanlışları anladım. Artık geri dönüş olmadığını da biliyorum ama açgözlülüğün beni bir aptala dönüştürmesini başımsızlamıyorum.” (Ümit, 2023, s.140).

Sürekli daha fazlasını isteyerek açgözlü davranmanın zararları Köradam örneği üzerinden okuyucuya aktarılmaktadır.

Sabır

Sabırsızlık teması, Müezzin'in anlattıkları üzerinden anlatılmaktadır. Müezzin ile Perikızı'nın evlenebilmesi için Peripadişahı kırk günlük bir şart öne sürer. Müezzin, bu belirlenen sürenin ilk günlerinde sebat gösterebiliyorken zamanın sonuna doğru sabrı tükenir ve öne sürülen koşulu ihlal ederek Perikızı ile evlenme hayalleri sona ermektedir. Demirci, Müezzin'in yaşadıkları ile ilgili olarak şunları söyler:

“(...) İnsanoğlu böyledir işte. Bir ömür boyu güzele ulaşmak için çabalar durur ama aşk ayağına geldiğinde birazcık sabır gösteremez. Yazık olmuş Müezzin'e, yazık.” (Ümit, 2023, s.82).

Sabrın insan hayatındaki önemi Müezzin'in yaşadıkları üzerinden aktarılmaktadır.

Merhamet/Paylaşmak

Demirci'nin anlattıkları kısmında merhamet ve paylaşma teması işlenmektedir. Demirci, yemek yerken atölyesine giren kediyle yemeğini paylaşmaz, kedinin inatla yemek istemesi karşısında merhamet göstermeyerek en sonunda da kediye tuzak kurup ona öldürücü bir darbe vurduktan sonra yaptığı hatanın farkına varır ama artık zamanı geri alması mümkün değildir. Yemeği paylaşmayı kediye vurduğu ve ölümüne neden olduğu için vicdan azabı içinde kalır. Ölen kedi son anlarında biçim değiştirerek siyah saçları olan bir kediye dönüşür ve Demirci'nin af dilemeleri ve kendisiyle birlikte cennete benzeyen yere gelme isteği karşısında şöyle der:

“Paylaşmayı bilmeyenlerle zalimler bu kapıdan giremezler. Önce paylaşmayı, sonra merhamet etmeyi öğrenmelisin.” (Ümit, 2023, s.92).

Demirci'nin yaşadıkları üzerinden merhamet ve paylaşmanın önemi kitapta anlatılmaktadır.

Savurganlık

Savurganlık teması, Kuyumcu'nun yaşadıkları üzerinden anlatılmaktadır. Kuyumcu, ailesinin tüm uyarılarına rağmen ataları tarafından biriktirilen serveti arkadaşlarıyla har vurup harman savurmaktadır. Kuyumcu'nun babası savurganlığın yanlış bir davranış olduğunu şu sözlerle Kuyumcu'ya söyler:

“Hazıra dağ dayanmaz. Bir de bakmışsın ne para kalmış elinde ne de pul.” (Ümit, 2023, s.104).

Tüm bu uyarılara rağmen babasını dinlemez ve yaşadığı kentteki en zengin ailelerden biriyken bu savurganlığı yüzünden borç içinde kalıp kuyumcu dükkânını satma noktasına gelir. Kitaptaki bu örnek üzerinden de gerçekten hazıra dağın bile dayanmayacağı aktarılmaktadır.

Kıskançlık

Şapkacı'nın anlattıkları bölümünde kıskançlık teması aktarılmaktadır. Şapkacı, eşiyle evlendikten sonra komşu kentle ortaya çıkan savaş nedeniyle orduya katılmak zorunda kalır. Bu savaş sonunda da düşmana esir düşer. Bu esirlik yıllarca sürer ve günün birinde özgür bırakılır. Özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte hemen memleketine, çok sevdiği eşinin yanına gitmek için yollara düşer ama evine geldiğinde eşinin yatağında genç bir çocuk görür. Bu manzara ile karşılaştığı anda yoğun bir kıskançlık ve nefret duygularıyla dolar. Eşine zarar vermek ister ama değmeyeceğini düşünüp hemen oradan uzaklaşır. Aslında eşinin yanında gördüğü genç çocuk Şapkacı'nın oğludur ama bundan haberi yoktur. Şapkacı'nın evden uzaklaştığını gören eşi de çocuğunu alıp kocasının peşine düşer ama gece karanlığında suya kapılıp boğulurlar. Ertesi gün nehirde insanların toplandığını gören Şapkacı, olayın aslını öğrendikten sonra kıskançlığının neden olduğu sonucu acı bir şekilde öğrenir.

Sonuç ve Öneriler

Sonuç

“Masal Masal İçinde” adlı eser, bir genel anlatı ve onun içerisinde beş farklı anlatıyı içerisinde barındıran, bu doğrultuda da çerçeve öykü tekniğinin kullanıldığı bir kitaptır.

Kitabın başkişisi; ülkesinin mutluluğu için çabalayan, halkının refahını düşünen bir Padişah'tır. Padişah, bu masalda iyi bir kişi olarak okuyucuya tanıtılmaktadır. Fakat bu Padişah'ın olumsuz bir özelliği olarak “övünme” durumu kitapta ifade edilmektedir. Padişah yaptığı iyiliklerden bahsetmeyi seven bir kişi olarak anlatılmaktadır. Bu durumun da Padişah'ın yakın arkadaşı olan Vezir'i rahatsız ettiği ve arkadaşının bu duruma düşmesini engellemeye yönelik bir fikir öne sürmesine neden olduğu anlatılmaktadır. Bu doğrultuda da Vezir'in önerisiyle ikisi birlikte birbirinden farklı kişiler olan Demirci, Şapkacı, Müezzın, Köradam, Kuyumcu gibi masalın diğer kahramanları olan kişilerin öykülerine tanık olmak için bir yolculuğa çıktıkları ifade edilmektedir. Bu yolculuk boyunca “gün, ay, yıl” gibi zaman ifadeleri kullanılmış olup mekân olarak da daha çok kent ve pazar meydanlarının olayların cereyan ettiği yerler olarak anlatıldığı görülmektedir.

Vezir'in, Padişah'ın “kendini övme” davranışını terk etmesi amacıyla başlamasına vesile olan olay örgüsü boyunca “kibir, sabır, açgözlülük, merhamet, kıskançlık, savurganlık” gibi temaların işlendiği görülmektedir. Masalın başkişisi olan Padişah, kibirli olan ve övünmeyi seven biriyken masalın sonunda değişim geçirip bu davranışından vazgeçen bir kişiye dönüşür. Benzer şekilde Kuyumcu savurgan bir kişiyken yaşadıklarının sonunda sahip olduklarının kıymetini anlayan bir kişi hüviyetine kavuşur. Demirci, merhamet ve paylaşım konusunda sorunlar yaşayan biriyken yaşadıklarından ötürü bu olumsuz yanlarını değiştirip pozitif bir kişiliğe bürünen bir kahramandır. Kıskançlığı yüzünden eşini ve çocuğunu kaybeden Şapkacı, bu eylemlerinin yanlışlığını acı bir şekilde yaşayıp değişim geçiren bir başka kahramandır. Müezzın ise sabırsızlığı nedeniyle sevdiği insana kavuşamayan bir kişi olarak masalda anlatılmakta ve bu sabırsızlığının bedelini ödeyen biri olarak tasvir edilmektedir. Masalın bir diğer kahramanı olan Köradam da doymak bilmeyen açgözlülüğünün bedelini iki gözünü kaybederek ödeyen ve bu olaydan sonra bu konuda gerekli dersleri çıkaran bir kişi olarak kitapta anlatılmaktadır.

“Masal Masal İçinde” kitabında anlatılan olaylar ve temalar göz önüne alındığında insanların hata yapabileceği, hataların bazen telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği ama bu hatalardan gerekli derslerin de çıkarılarak kişilikte olumlu yönde değişimler meydana getirilebileceği anlatılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmaya konu edinilen kitapta işlenen temalar dikkate alındığında, genel olarak çocuklar ve genç okurlar hedeflenerek kaleme alınmış bir anlatı olarak değerlendirilebilir;

ancak metnin yapısı ve tematik katmanları dikkate alındığında yetişkin okurlara da hitap eden çok katmanlı (çift adresli) bir eser olduğu söylenebilir.

Öneriler

Yapılan bu çalışmada, Ahmet Ümit'in "Masal Masal İçinde" kitabı yapı ve tema açılarından incelenmiştir. Yazarın bir diğer masal kitabı olan "Olmayan Ülke" de ilgili açılardan incelenebilir.

Ahmet Ümit'in "masal anlatıcılığı" başka bir çalışmanın konusu olarak inceleme nesnesi olarak kullanılabilir.

Araştırma ve Yayın Etiği

Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'nde belirtilen tüm kurallara uyulmuştur. Yönergede *Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler* başlığı altında açıklanan eylemlerden hiçbiri gerçekleştirilmemiştir.

Etik Kurul İzni

Etik kurul iznine gerek yoktur.

Yazarların Katkı Oranı

Çalışmaya 1. yazar %60, 2. yazar %40 oranında katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması

Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

- Akın, E. (2019). *Çocuklar için edebiyat eğitimi*. Anı Yayıncılık.
- Aktaş, Ş. (1991). *Roman sanatı ve roman incelemesine giriş*. Akçağ Yayınları.
- Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi Yayınları.
- Creswell, J. W. (2005). *Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitative and qualitative and research*. Pearson Prentice Hall.
- Creswell, J. W. (2018). *Nitel araştırma yöntemleri -Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni* (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.Ed). Siyasal Kitabevi.
- Çetin, N. (2015). *Roman çözümleme yöntemi*. Akçağ Yayınları.
- Demirel, Ş., ve S. Seven (2021). *Çağdaş çocuk edebiyatı*. Pegem Akademi Yayınları.
- Demirkıran, G., ve Gürbüz, A. (2023). Nermin Yıldırım'ın Saklı Bahçeler Haritası adlı romanının yapı ve tema bakımından incelenmesi. *Cihanşümül Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 4(7), 23-39.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y.S. (2018). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. *The SAGE Handbook of qualitative research* (5th ed., pp 29-55). Sage Publication.
- Eser Aydın, N. (2023). Edebî türlere dair bir değerlendirme / masal ve roman arasında: "Çöl Masalları". *Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature*, 9(4), 632-640.
- Genette, G. (1980). *Narrative discourse: An essay in method* (Vol. 3). Cornell University Press.
- Gürel, Z., Şahbaz, N. K., ve Temizyürek, F. (2007). *Çocuk edebiyatı*. Öncü Basımevi.

- Korkmaz, R. (1991). *Sabahattin Ali, insan ve eser*. Yayınlanmamış doktora tezi. Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Marshall, C., and G. B. Rossman (2014). *Designing qualitative research*. SAGE Publications.
- Merriam, S.B. (2018). *Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber* (S. Turan, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.
- Rimmon-Kenan, S. (2003). *Narrative fiction: Contemporary poetics*. Routledge.
- Sakaoğlu, S. (1973). *Gümüşhane masalları, metin toplama ve tahlil*. Atatürk Üniversitesi Yayınları.
- Seyidoğlu, B. (1985). *Masal, Türk Dili ve edebiyatı ansiklopedisi*. Bilge Kültür Sanat Yayınları.
- Silverman, D. (2018). *Nitel verileri yorumlama* (E. Dinç, Çev.Ed.). Pegem Akademi.
- Sönmez, V., ve Alacapınar, F. G. (2011). *Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri*. Anı Yayıncılık.
- Stake, R. (1995). *The arts of case study research*. Sage Publication.
- Steivick, P. (1988). *Roman teorisi*. (S.Kantarcıoğlu, Çev.). Gazi Üniversitesi Yayınları.
- Tekin, M. (2009). *Roman sanatı*. Ötüken Yayınları.
- Türk Dil Kurumu, (2010). *Türkçe sözlük*. Ş. Haluk Akalın (Hızl). TDK Yayınları.
- Ümit, A. (2023). *Masal masal içinde*. Yapı Kredi Yayınları.
- Yamaç, A. E., ve Sarıkaya, B. (2023). Çocuk edebiyatında göstergebilimsel bir çözümleme örneği olarak Yaşar Kemal'in "Beyaz Pantolon" adlı öyküsü. *Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(2), 124-141.
- Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2017). *Durum çalışması araştırması uygulamaları* (İ. Günbayı, Çev.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Extended Abstract

Introduction

Fairy tales constitute one of the most significant genres of children's literature, contributing to children's cognitive, emotional, and imaginative development while also appealing to adult readers through their symbolic and universal dimensions. As literary works that combine entertainment with educational and moral functions, fairy tales have maintained their importance throughout history and continue to attract readers in contemporary literature. Among modern examples of this genre, *Masal Masal İçinde* (A Tale within a Tale), written by Ahmet Ümit, occupies a distinctive place due to its narrative structure and thematic richness. Although Ahmet Ümit is primarily known for his detective novels, this work demonstrates his contribution to children's literature through a narrative that incorporates traditional fairy tale elements within a modern framework.

The present study aims to identify and analyze the structural and thematic characteristics of *Masal Masal İçinde*. Examining the work from these perspectives is considered important for understanding its literary qualities and educational value. It is assumed that an analysis of the structural components and themes of the book will contribute not only to studies on fairy tales and children's literature but also to the broader field of Turkish literature. In this regard, the study seeks to reveal how narrative elements are organized within the text and how thematic messages are conveyed

to readers. To achieve this aim, the work is examined under two main dimensions. The first dimension focuses on structural elements, while the second addresses thematic features. The analysis is organized around the categories of title-content relationship, plot structure, narrator, characters, time, setting, and theme. Each category is supported by relevant examples and quotations drawn directly from the text, allowing a detailed examination of the work's literary composition.

Method

This study examines *Masal Masal İçinde*, a fairy tale book written for children, through the lens of structural and thematic analysis. A qualitative research design was adopted because of its suitability for interpreting literary texts and exploring their underlying meanings. Within this framework, document analysis was employed as the primary research method. Document analysis enables researchers to systematically examine written materials and derive meaningful interpretations from textual data.

The work selected for analysis was determined through criterion sampling, one of the purposive sampling methods frequently used in qualitative research. Particular attention was given to children's books that have appeared on bestseller lists in recent years and that are widely preferred by young readers. Based on these criteria, Ahmet Ümit's *Masal Masal İçinde* was chosen as the focus of the study. The analysis was conducted using the theoretical approaches and literary examination principles proposed by Prof. Dr. Şerif Aktaş and Prof. Dr. Mehmet Tekin, both of whom have made significant contributions to narrative and literary studies in Türkiye. These frameworks provided guidance in identifying and evaluating the structural and thematic components of the work.

The collected data were interpreted through descriptive analysis. This method allowed the findings to be organized under predetermined categories and presented in a systematic manner. By focusing on narrative structure, character development, setting, time, and thematic messages, the study sought to provide a comprehensive understanding of the literary features of the text.

Conclusion

Written in 1995, *Masal Masal İçinde* is a fairy tale book that appeals to both children and adults. One of its most distinctive features is its narrative structure, which is built around a main story that contains five embedded stories. Through the use of the frame story technique, the author creates a multilayered narrative that connects different characters and events while maintaining thematic unity throughout the work.

The main character of the narrative is a Sultan who is deeply concerned with the happiness of his people and the prosperity of his country. He is generally portrayed as a benevolent, just, and virtuous ruler. Nevertheless, he possesses a significant flaw: he frequently boasts about the good deeds he has performed. This tendency toward self-praise disturbs his close friend, the Vizier, who wishes to help the Sultan overcome this weakness. Acting upon the Vizier's suggestion, the two embark on a journey during which they encounter a Blacksmith, a Hatmaker, a Muezzin, a Blind Man, and a Jeweler. Each of these individuals becomes the central figure of an embedded story that contributes to the overall development of the narrative.

The work employs temporal expressions such as "day," "month," and "year," creating a timeless fairy tale atmosphere. The principal settings of the stories are cities and marketplaces, which serve as common meeting points where the characters' experiences unfold. The plot is initiated by the Vizier's desire to address the Sultan's arrogance and develops through a sequence of events that explore a variety of moral and social themes, including pride, patience, greed, compassion, jealousy, and wastefulness.

Throughout the narrative, several characters undergo significant transformations. The Sultan gradually abandons his arrogance and boastfulness, achieving personal growth and self-awareness. The Jeweler learns to appreciate the value of his possessions after suffering the consequences of wastefulness. The Blacksmith, who initially lacks compassion and generosity, experiences a positive moral transformation. The Hatmaker's jealousy results in the loss of his family, leading him to recognize the destructive consequences of his behavior. The Muezzin suffers because of his impatience and ultimately loses the opportunity to unite with the person he loves. Similarly, the Blind Man's excessive greed causes him to lose his eyesight, and only through this experience does he gain wisdom and understanding.

When considered as a whole, *Masal Masal İçinde* conveys the idea that individuals may make mistakes and that some of these mistakes can have serious or even irreversible consequences. At the same time, however, the work emphasizes that people can learn from their experiences, recognize their shortcomings, and transform themselves in positive ways. By presenting these lessons through engaging stories and memorable characters, the book offers valuable messages for young readers. Consequently, *Masal Masal İçinde* can be regarded as an important contribution to children's literature, distinguished by both its structural organization and its thematic depth.